

Imágenes digitales y emociones: una propuesta metodológica para su análisis social

Digital images and emotions: a methodological proposal for their analysis

Adrián Scribano

Instituto de Investigaciones Gino Germani

Universidad de Buenos Aires

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

adrianscribano@gmail.com

María Victoria Mairano

Universidad de Buenos Aires

Univeridad Nacional de La Matanza

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

mairanovicky@gmail.com

Recibido: 13/01/2025

Aceptado: 28/04/2025

Formato de citación:

Scribano, A. Mairano, M.V. (2025). Imágenes digitales y emociones: una propuesta metodológica para su análisis social. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 106, 108-129, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ascribano4.pdf>

Resumen

En un contexto de transformación digital y progreso tecnológico, la vida sucede en y a través de imágenes. En ese sentido, se vuelve imperante problematizar el uso de estas para la investigación social. Dicho esto, el presente artículo se propone reflexionar en torno al análisis de imágenes digitales y a su relación con las emociones, a partir de lo que sostiene el Chat Open IA que es una imagen digital. Además, se propone delinear una propuesta metodológica para el análisis visual/emocional desde una sociología de los cuerpos/emociones.

Palabras clave

Análisis de imágenes, digitalización, emociones, sociología visual.

Abstract

In the context of digital transformation and technological progress, life happens in and through images. In that sense, it becomes imperative to problematize their use for social

research. This article aims to reflect on the analysis of digital images and their relationship with emotions, based on what Chat Open AI maintains, which is a digital image. Furthermore, it is proposed to outline a methodological proposal for visual/emotional analysis from a sociology of bodies/emotions.

Keywords

Image analysis, digitalization, emotions, visual sociology.

1. Introducción

El análisis de imágenes en el contexto de la expansión del universo digital ha devenido uno de los ejes de la así llamada revolución. Entre otras cosas, la revolución 4.0 da cuenta de procesos de transformación digital, progreso tecnológico y automatización a escala planetaria. Solo por mencionar algunas aristas de esta nueva dinámica productiva, cabe señalar la emergencia y masificación de la microelectrónica, la informática, la biotecnología, la tecnología de materiales, el Internet de las cosas, el Internet de servicios, la robótica avanzada, la inteligencia artificial, la fabricación aditiva, las simulaciones, la integración de sistemas verticales y horizontales, el *Big Data*, la fabricación en la nube, la nanotecnología, la ciberseguridad, los drones inteligentes y la realidad aumentada (Nagao Menezes, 2020).

En este contexto, aquí nos interesa destacar el incremento del uso de las imágenes digitales en la investigación social en tanto fenómeno aceptado desde hace ya bastantes años. Tal y como sostienen Chen *et al.* (2021: 6), “la literatura muestra un aumento general en la cantidad de trabajos de investigación que utilizan datos de imágenes de redes sociales en la investigación de ciencias sociales, de 22 en 2015 a 61 en 2019. El mayor aumento fue del 77 % de 2016 a 2017, después de lo cual las cifras se mantuvieron constantes (un 9 % de disminución en 2018)” (traducción propia).

Por su lado, Ortega Olivares (2009) argumenta que las imágenes para la sociología constituyen formas de expresión de hechos sociales que la sociología visual capta como datos para someterlos a la crítica hermenéutica. Ahora bien, no es posible introducirse en el análisis sociológico de las imágenes digitales sin partir, primero, del supuesto de que dicha práctica debe realizarse en el contexto de la elaboración de una sociología de la sociedad digital. Al respecto, tal como Mackenzie y sus colegas argumentan, es interesante reparar en que:

La sociología digital se centra en la cultura tal como se desarrolla en un mundo vasto, en expansión, cargado de poder y entornos mediáticos complejos de las últimas décadas. En estos entornos mediáticos, los bucles de retroalimentación que se ejecutan entre dispositivos y prácticas sociales redefinen constantemente la cultura. La cultura –lo que se vive en lugares como ciudades, cafés, aeropuertos, calles, tiendas, museos, parques, clínicas, oficinas o salas de estar– se reteje rápidamente mediante un juego transitorio de señales específicas de los dispositivos que pasan a través de noticias, entretenimiento, publicidad y plataformas de redes sociales como Twitter, Instagram, Live Journal, YouTube, LinkedIn o Weibo. La sociología digital aborda el problema de cómo dar sentido a las señales generadas, capturadas, organizadas, compartidas y clasificadas constantemente en forma de hipervínculos, mensajes, transacciones, texto e imágenes que fluyen a través de plataformas mediáticas por personas que viven con y a través de dispositivos digitales (Mackenzie *et al.*, 2015: 367, traducción propia).

Hoy en día, la vida cotidiana se vuelve “extra-ordinaria” en y a través de las imágenes, constituyéndose las redes sociales un vehículo que nos permite mapear el mundo al instante (Scribano, 2023). En este contexto, adquiere una relevancia central la siguiente pregunta: ¿Cómo se pueden analizar las imágenes digitales?

El presente artículo tiene como finalidad responder, al menos parcialmente, a dicha pregunta a partir de lo que sostiene el Chat Open IA que es una imagen digital. En función de ello, el cometido del artículo que presentamos es múltiple: a) esbozar el sentido que se le ha atribuido al análisis de las imágenes digitales, b) poder dar cuenta de su relación con las emociones, y c) delinear una propuesta metodológica para el análisis visual/emocional desde una sociología de los cuerpos/emociones.

Un aspecto metodológico particular del presente trabajo es que usamos la inteligencia artificial como “narrativa digital” configurada en información para el análisis, buscando que se pueda observar claramente qué dice lo digital sobre lo digital.

2. Acerca de las actuales aplicaciones del análisis de imágenes digitales

Como dijimos anteriormente, el siglo XXI es escenario de la multiplicación del uso y análisis de imágenes digitales. Considerando los aportes de Yitao Huang (2022), el procesamiento de imágenes digitales ha florecido con el crecimiento de la informática y las matemáticas, así como con el crecimiento de las necesidades de aplicaciones en medicina, el ejército, la agricultura y la ganadería. Así, ha dado lugar, entre otros, a tecnologías de detección remota, a avances en la observación médica y al reconocimiento de características humanas, también del “transporte inteligente”. Por estas vías, se expresan nuevas direcciones de la tecnología de procesamiento de imágenes digitales con diversas aplicaciones tecnológicas y en la vida de los seres humanos. Además, junto a ello, diversos estudios problematizan el uso del análisis de imágenes digitales en distintos ámbitos.

Por su parte, Elena S. Bogomiagkova (2023) ha publicado los resultados de un estudio empírico realizado con una estrategia mixta cuantitativa/cualitativa, en 2020-2021, destinado a estudiar las prácticas digitales de atención sanitaria de los residentes de grandes ciudades de Rusia sobre el “autoseguimiento digital” de pacientes. Para ello, el artículo describe que se revisaron las formas en que los usuarios interactúan con los datos proporcionados por los dispositivos personales y la construcción de una imagen corporal como resultado de este proceso. La autora sostiene que el análisis de los datos obtenidos le permite argumentar que, para una parte importante de los usuarios activos de los dispositivos digitales, el contenido visual generado, expresado en forma cuantitativa, es de gran interés. Concretándose un efecto de acceso al cuerpo “real”, así como el riesgo de una brecha entre los sentimientos personales y los datos digitales. En ese contexto a favor de la información digital, Bogomiagkova (2023) indica que se esgrimen los siguientes argumentos:

1) el dispositivo puede registrar indicadores que no están disponibles a nivel de las sensaciones corporales; y, 2), genera contenido de maneras que van más allá de las capacidades de un individuo. Cuando existen discrepancias significativas entre los datos digitales y la experiencia subjetiva, por regla general, no se trata de su oposición, sino del trabajo de coordinar y "suavizar" la información recibida de diversas fuentes. Y es que la visualización de datos forma una idea de los propietarios de dispositivos digitales sobre su condición física y su progreso en el logro de sus objetivos. En otros casos, la imagen corporal digital se convierte en motivo de comunicación en las redes sociales y en una forma de autopresentación.

Para quienes practican activamente el auto seguimiento digital, la imagen corporal es considerada incompleta y sin información expresada en forma numérica. Además, para sentir la corporeidad, la experiencia de la visión resulta hoy de fundamental importancia” (Bogomiagkova, 2023: 2).

En un campo de indagación diverso, Yılmaz & Sazak (2023) han aplicado la semiótica a la imagen digital de los covers en *Spotify* lo que nos introduce en un campo complejo donde se intersectan una teoría del análisis del discurso, la música y su actual manera de comercialización digital.

Igualmente, Ma & Khynevyeh (2023) han estudiado la imagen visual digital de chatbots inteligentes, analizar las tendencias de diseño de estas y dirigir la práctica de diseño para mejorar la interacción del usuario. A partir de ahí, los autores establecen una clasificación de los principales tipos de soluciones estilísticas, basada en el estudio de las direcciones de evolución del diseño de la imagen digital, pasando de las tradicionales hasta las abstractas y antropomórficas. Su estudio concluye habilitando diversos caminos de indagación sobre los efectos que estos cambios de estilismo de los chatbots tienen en la experiencia de interacción entre los humanos y las tecnologías.

Por otro lado, es preciso señalar los aportes de Chen *et al.* (2021), quienes buscan dar cuenta del incremento de la cantidad de trabajos de investigación que utilizan datos de imágenes de redes sociales en la investigación de ciencias sociales, especialmente de estudios que ponen el foco en la problemática ambiental. Sin embargo, los autores no dejan de problematizar la disminución de trabajos sobre imágenes en los últimos años, coincidiendo con la emergencia de otras formas de expresión:

(...) la revisión sistemática de la investigación ambiental basada en datos de redes sociales de colaboración colectiva de 2011 a 2017 también encontró un aumento dramático en 2017. Una disminución en los estudios que cumplen con los criterios de inclusión de esta revisión de alcance puede indicar una nueva tendencia de creciente interés en otros contenidos visuales como videos (...), lo cual amerita un mayor estudio (Chen *et al.*, 2021: 6, traducción propia).

Desde otra arista y considerando la demanda de estrategias metodológicas de indagación de las imágenes digitales, Pearce *et al.* (2018) presentan una propuesta de análisis visual de la multiplataforma (VCPA), definido como el estudio de imágenes fijas y en movimiento a través de dos o más plataformas de redes sociales. Esta propuesta, en términos de los autores, se centra en los elementos visuales de las plataformas buscando ampliar el análisis textual unimodal.

Por último, Oliver Grau e Inge Hinterwaldner escriben en su interesante obra un párrafo que merece la pena reproducir *in extenso*:

A principios del siglo XXI, la tríada de medios, arte y política ha asumido una nueva forma y dinámica tanto en calidad como en cantidad. Los desafíos contemporáneos en política y ecología se caracterizan por tecnologías cada vez más ubicuas, híbridas y sutilmente diseñadas que actúan de manera invasiva en situaciones que se reconocen como cada vez más complejas. Los hilos de lo virtual y lo analógico están estrechamente entrelazados. Hoy en día, ningún campo puede pretender ser inocente. Todo está cargado de suposiciones y consecuencias. Cada trago, cada paso, cada compra, cada demostración no sigue siendo una microacción, sino que está incrustado en un rizoma tecnoecológico más grande que, ya sea como componentes sistémicos o como hiperobjetos, ocluye una comprensión

cotidiana. Además, aspectos que antes “perteneían” a uno personalmente, como las expresiones faciales, los sentimientos y la salud, ahora entran en el dominio de la mercantilización (se convierten en bienes con valor monetario). Los *Media Art* ocupan un lugar importante dentro de la Revolución Digital. De hecho, el *Media Art* no sólo ilustra, sino que más bien activa este “cambio tectónico” global de la industria mecánica a la economía de la información. *Media Art* juega un papel fundamental en el descubrimiento científico y el desarrollo tecnológico, e inspira innovaciones de vanguardia entre el arte, la ciencia y la tecnología. Según su definición más básica, *Media Art* utiliza la innovación científica y tecnológica tanto como forma como contenido para criticar, tácticamente, las ideas mismas de estos sectores culturales. *Media Art* transgrede intrínsecamente los límites disciplinarios entre el arte y la ciencia. Básicamente, la ciencia de la imagen y la crítica icónica consideran la imagen como una especie de epistemología, en términos de “lógica pictórica” y “pensamiento visual” (Grau y Hinterwaldner, 2021: 9, traducción propia).

Al respecto, cabe señalar que esta problematización nos habilita a pensar que el análisis de las imágenes digitales representa un desafío epistémico y metodológico que, hoy más que nunca, nos conduce al carácter político que tiene toda forma de estética, que a su vez se configura en la expresión de una ética.

Por eso, desde aquí partimos con la intención de que el próximo apartado señale algunos comentarios sociológicos acerca de la respuesta del Chat Open IA frente a la consulta sobre el análisis de imágenes digitales.

3. Análisis de imágenes digitales desde la lente del chat Open AI

El uso de la IA para producir e interpretar imágenes es una práctica de comunicación/indagación que se ha extendido, en la última década, en el diseño de chabots en los que es creciente su antropomorfización con el propósito de crear una “mejor” experiencia. Ma & Khynevyh (2023) clasifican al tipo de imagen digital antropomórfica: “El estilo de diseño de imágenes visuales digitales de un chatbot inteligente antropomórfico enfatiza principalmente la comunicación emocional y la interacción entre la imagen digital y el usuario, lo que facilita que el usuario tenga una sensación de intimidad y confianza” (Ma & Khynevyh, 2023: 39, traducción propia).

Como es evidente, el “uso” de las emociones y la reconstrucción de atmósferas de intimidad y confianza son los rasgos de la elaboración de una ecología emocional que pueda ser percibida como “humana”. En ese sentido, considerando el lugar central de las emociones para estas tecnologías, aquí nos interesa problematizar la respuesta del Chat Open AI frente a la pregunta por el análisis de imágenes digitales, a partir de una mirada crítica desde los cuerpos/emociones.

Respuesta del Chat Open AI frente al interrogante acerca de en qué consiste el análisis de imágenes digitales¹:

Las imágenes digitales son un aspecto importante de la sociedad contemporánea, ya que se utilizan en una amplia gama de contextos, incluidos los medios sociales, la publicidad, los medios de comunicación y el entretenimiento. El análisis sociológico de las imágenes digitales implica examinar las formas en que reflejan y dan forma a las normas, valores y creencias sociales.

¹ De aquí en adelante se presenta en cursiva la respuesta del Chat Open AI, recuperada en mayo de 2023.

Una forma de abordar el análisis sociológico de las imágenes digitales es considerar las formas en que representan diferentes grupos sociales. Por ejemplo, históricamente las imágenes de mujeres y personas de color han estado subrepresentadas o tergiversadas en muchos contextos, perpetuando estereotipos y reforzando jerarquías sociales. Al analizar la representación de diferentes grupos sociales en imágenes digitales, los sociólogos pueden identificar patrones de exclusión y marginación, así como oportunidades para una representación más inclusiva.

Otro aspecto importante del análisis sociológico de las imágenes digitales es la forma en que se utilizan para construir y reforzar identidades. Las plataformas de redes sociales, por ejemplo, brindan un espacio para que las personas construyan y presenten sus identidades a otros mediante el uso de imágenes. Al analizar las imágenes que las personas utilizan para representarse a sí mismas en las redes sociales, los sociólogos pueden obtener información sobre las formas en que los individuos construyen y desempeñan sus identidades, así como las normas y valores sociales que dan forma a estos procesos.

Finalmente, el análisis sociológico de las imágenes digitales también puede implicar examinar las formas en que se utilizan para moldear la opinión pública e influir en el discurso político. Las imágenes en los medios de comunicación y en las campañas políticas, por ejemplo, pueden usarse para enmarcar temas de maneras particulares, apelar a respuestas emocionales y moldear actitudes y creencias públicas. Al analizar el uso de imágenes en estos contextos, los sociólogos pueden obtener información sobre las formas en que se utilizan los medios visuales para dar forma al discurso público e influir en los resultados sociales y políticos.

En general, el análisis sociológico de las imágenes digitales proporciona una lente valiosa a través de la cual comprender las formas complejas en que los medios visuales dan forma y reflejan las normas, valores y creencias sociales.

Utiliza pero no crea

La inteligencia artificial se puede utilizar para mejorar fotografías digitales, pero no puede crear directamente una fotografía digital desde cero. Para crear una fotografía digital, se requiere una cámara u otro dispositivo de imágenes para capturar la imagen.

Una vez capturada una fotografía digital, se pueden utilizar técnicas de inteligencia artificial para mejorar o manipular la fotografía de varias maneras. Por ejemplo, se pueden utilizar algoritmos de reconocimiento de imágenes para identificar y etiquetar automáticamente objetos o personas en la foto. Se pueden utilizar herramientas de edición de imágenes impulsadas por IA para ajustar el brillo, el contraste, el equilibrio de color y otros aspectos de la foto.

Además, el software impulsado por IA puede generar imágenes sintéticas, que son imágenes generadas por computadora que imitan objetos y escenas de la vida real. Estas imágenes se pueden utilizar para diversos fines, como entrenar modelos de aprendizaje automático, crear entornos virtuales para

videojuegos y generar imágenes de productos para sitios web de comercio electrónico.

En resumen, si bien la IA no puede crear una fotografía digital desde cero, puede usarse para mejorar y manipular fotografías existentes, así como generar imágenes sintéticas que se asemejan a objetos y escenas de la vida real.

Manipulación

Manipular una fotografía existente mediante inteligencia artificial se refiere al proceso de alterar o modificar una imagen digital mediante software impulsado por IA. Esto puede incluir una amplia gama de cambios, tales como:

- 1. Mejora de la calidad de la imagen: los algoritmos de IA se pueden utilizar para mejorar la calidad de una imagen eliminando el ruido, afinando los bordes y ajustando el brillo y el contraste.*
- 2. Eliminar objetos no deseados: se pueden utilizar herramientas impulsadas por IA para identificar y eliminar automáticamente objetos o personas no deseadas de una imagen.*
- 3. Cambiar el estilo de la imagen: la IA se puede utilizar para transformar una imagen para que parezca una pintura, un boceto o una caricatura.*
- 4. Agregar o eliminar objetos: la IA se puede utilizar para agregar o eliminar objetos de una imagen, como agregar una persona o un animal a una escena o eliminar un elemento que distraiga de una foto.*
- 5. Cambiar la composición de la imagen: la IA se puede utilizar para recortar o cambiar el tamaño de una imagen para cambiar su composición, o para ajustar la perspectiva de una imagen para corregir la distorsión.*

En general, manipular una fotografía existente mediante IA permite una edición precisa y eficiente, lo que permite lograr resultados de alta calidad con el mínimo esfuerzo.

Imágenes sintéticas

Las imágenes sintéticas son imágenes generadas por computadora que se crean utilizando software y algoritmos en lugar de ser capturadas por una cámara u otro dispositivo de imágenes. Estas imágenes suelen estar diseñadas para parecerse a objetos y escenas de la vida real y pueden usarse para una variedad de aplicaciones, que incluyen:

- 1. Entrenamiento de modelos de aprendizaje automático: las imágenes sintéticas se pueden utilizar para generar grandes conjuntos de datos para entrenar modelos de aprendizaje automático. Esto es particularmente útil en aplicaciones donde la recopilación de datos del mundo real es difícil o costosa.*
- 2. Creación de entornos virtuales: Las imágenes sintéticas se pueden utilizar para crear entornos virtuales para videojuegos, simulaciones y otras aplicaciones. Estos entornos pueden ser muy detallados y realistas, y pueden emplearse para sumergir a los usuarios en un mundo virtual.*

3. *Generación de imágenes de productos: se pueden utilizar imágenes sintéticas para generar imágenes de productos para sitios web de comercio electrónico. Esto puede resultar especialmente útil para empresas que venden productos difíciles de fotografiar, como muebles o joyas.*

4. *Creación de arte digital: Se pueden emplear imágenes sintéticas para crear arte digital, como diseños abstractos o paisajes que no son posibles de crear en el mundo real.*

En general, las imágenes sintéticas ofrecen una amplia gama de aplicaciones y beneficios, lo que permite la creación de imágenes realistas y muy detalladas que se pueden aplicar en una variedad de contextos.

Donde encuentra la IA fotos

Los algoritmos de inteligencia artificial (IA) pueden buscar y seleccionar fotografías para crear imágenes digitales a partir de una variedad de fuentes, según la aplicación específica y la tarea en cuestión. Aquí hay unos ejemplos:

1. *Bases de datos de imágenes: los algoritmos de IA se pueden entrenar utilizando grandes bases de datos de imágenes, como ImageNet o COCO, que contienen millones de imágenes etiquetadas con categorías y atributos específicos. Estas bases de datos se utilizan a menudo para entrenar modelos de IA para tareas como el reconocimiento de imágenes, la detección de objetos y la segmentación de escenas.*

2. *Plataformas de redes sociales: los algoritmos de IA también se pueden utilizar para analizar y procesar imágenes que se comparten en plataformas de redes sociales, como Instagram o Facebook. Estos algoritmos pueden identificar y extraer características y patrones de imágenes, como expresiones faciales, emociones y objetos, y utilizarlos para generar nuevas imágenes u otros tipos de contenido.*

3. *Repositorios de imágenes en línea: también existen repositorios de imágenes en línea, como Unsplash o Pexels, que brindan acceso a millones de imágenes de uso gratuito. Estas imágenes se pueden utilizar para crear nuevas imágenes digitales para una variedad de aplicaciones, como diseño de sitios web, publicidad y arte digital.*

4. *Contenido generado por el usuario: en algunos casos, los algoritmos de IA también pueden analizar y procesar contenido generado por el usuario, como imágenes y vídeos que se comparten en plataformas de redes sociales u otros sitios web. Estos algoritmos pueden identificar y extraer características y patrones de este contenido y utilizarlos para generar nuevas imágenes u otros tipos de contenido.*

En general, los algoritmos de IA pueden buscar y seleccionar fotografías de una amplia gama de fuentes y utilizarlas para crear nuevas imágenes digitales para una variedad de aplicaciones.

Emociones Artificiales

Las emociones artificiales se refieren a la capacidad de las máquinas o el software para imitar las emociones humanas. Esta es un área de investigación en inteligencia artificial que tiene como objetivo crear

máquinas que puedan comprender, expresar y responder a las emociones como los humanos.

Un enfoque para implementar emociones artificiales es mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, se pueden utilizar algoritmos de análisis de sentimientos para determinar el tono emocional del texto, por ejemplo, si es positivo, negativo o neutral.

Otro enfoque es utilizar modelos de aprendizaje profundo, como redes neuronales, para entrenar máquinas para que reconozcan expresiones faciales y lenguaje corporal. Estos modelos se pueden utilizar para analizar imágenes y vídeos para detectar señales emocionales en humanos, como si están felices, tristes o enojados.

Si bien el desarrollo de las emociones artificiales aún se encuentra en sus primeras etapas, tiene el potencial de usarse en una amplia gama de aplicaciones, incluidas la atención médica, la educación y el entretenimiento. Por ejemplo, las emociones artificiales podrían usarse para ayudar a las personas con trastorno del espectro autista a comprender e interpretar mejor las emociones, o para crear personajes virtuales más realistas y atractivos en videojuegos y películas.

Análisis Sociológico de la Imagen Digital

El análisis sociológico de las imágenes digitales implica examinar los significados e implicaciones sociales, culturales y políticas de las imágenes que circulan y se comparten en línea. A continuación, se muestran algunos pasos para realizar un análisis sociológico de una imagen digital:

1. Identificar el contexto de la imagen: El primer paso es identificar el contexto en el que se creó y circuló la imagen. Esto implica considerar factores como la fuente de la imagen, la plataforma en la que se compartió y la audiencia a la que estaba destinada.

2. Analizar el contenido de la imagen: El siguiente paso es analizar el contenido visual de la imagen. Esto incluye examinar la composición, el color y otros elementos visuales de la imagen, así como cualquier texto o símbolo que se incluya.

3. Identificar el significado de la imagen: El siguiente paso es identificar los significados sociales, culturales y políticos que transmite la imagen. Esto implica considerar cómo la imagen es interpretada y entendida por diferentes audiencias, así como cualquier mensaje ideológico o político que transmita.

4. Examinar la circulación de la imagen: el paso final es examinar las formas en que la imagen circula y se comparte en línea. Esto incluye considerar las plataformas y redes en las que se comparte la imagen, así como las formas en que los usuarios interactúan con la imagen y responden a ella.

En general, un análisis sociológico de una imagen digital implica considerar el contenido visual de la imagen, su significado e importancia, y su circulación y recepción dentro de contextos sociales, culturales y

políticos más amplios. Este tipo de análisis puede proporcionar información sobre las formas en que se utilizan las imágenes digitales para dar forma y reflejar normas, valores y creencias sociales y culturales.

La frase "las imágenes digitales se utilizan para dar forma y reflejar normas sociales y culturales" se refiere a la idea de que las imágenes que circulan y se comparten en línea pueden tener un impacto en la forma en que las personas perciben y comprenden las normas, valores y creencias sociales y culturales.

Por ejemplo, las imágenes digitales pueden reforzar o desafiar estereotipos y prejuicios al representar a ciertos grupos de personas de maneras particulares. También se pueden utilizar para promover mensajes políticos o ideológicos particulares, o para transmitir un sentido de identidad o pertenencia cultural.

De esta manera, las imágenes digitales pueden tener una influencia significativa en la forma en que las personas se entienden y se relacionan entre sí, así como en las normas sociales y culturales más amplias que rigen sus vidas. Al examinar los significados e implicaciones sociales y culturales de las imágenes digitales, los sociólogos pueden comprender mejor las formas complejas en que las imágenes dan forma y reflejan las normas sociales y culturales.

4. Mirada crítica sobre el chat desde los cuerpos y las emociones

Nos detenemos aquí para analizar la respuesta del chat desde una mirada crítica que se centre en el lugar de los cuerpos/emociones. En primer lugar, cabe resaltar que las imágenes digitales constituyen una forma de expresión de un estado de cosas. Las mismas dan cuenta, a su vez, de una forma de ver y comprender el mundo que fue expresada a partir de una imagen que puede ser un dibujo, una obra de arte, una fotografía, etc.

El chat Open IA sostiene que el análisis de las mismas permitirá examinar las normas, los valores y las creencias sociales. Esta descripción podría ser ampliada argumentando que el análisis de imágenes digitales nos permite pensar la disposición y posición de los cuerpos/emociones en el espacio, aquello que se muestra y lo que no en relación a una política de la mirada específica, el lugar y disposición de los objetos, así como también la distribución en el espacio nos dirá algo sobre la geometría establecida de los cuerpos. Por otro lado, considerando los colores de las imágenes, estos al conectarse directamente con las emociones, tendrán algo que decirnos sobre las políticas de sensibilidades de la época, cuestión que luego retomaremos con más profundidad.

En relación con la mirada desde la clase social que describe el chat, desde una sociología de los cuerpos/emociones, el análisis de las imágenes nos permitirá problematizar lo que se busca expresar en la imagen desde una lógica de interseccionalidad: género, etnia, clase. Así como también dar cuenta de la posición de esos cuerpos para poder comprender las formas expresadas de estructuración social.

Asimismo, respecto a la distribución de las imágenes digitales, lo que manifiestan las mismas y su espectacularización en redes sociales (sensu Sibilia), dan cuenta de ciertas normas, estética, ética y política de la sensibilidad, que se vuelven imperativos sociales a partir de su multiplicación en plataformas digitales. En ese sentido, estas últimas establecen determinadas imágenes del mundo, en términos de Scribano, lo que implica nuevos modos de conocer ese mundo, y se vuelven vehículo de cierta moral

establecida, es decir, de formas correctas de ser/estar y expresar algo, que por tanto producen determinados cuerpos/emociones, y se vuelven modos de expresión del proceso de estructuración social.

Ahora bien, en lo que respecta a las imágenes producidas por la IA, el chat sostiene que las mismas se generan a partir de técnicas de edición, mejoramiento y manipulación de fotografías, pero que la IA no puede crear imágenes como lo hace el ser humano. Por tanto, al no poder capturar fotografías por cámaras u otros dispositivos, la IA solo puede editar de forma precisa y eficiente, generando imágenes sintéticas que se parecen a objetos o escenas de la vida real.

Cabe destacar aquí, considerando reflexiones de otros lugares (ver Scribano & Mairano, 2021), que, aunque la IA requiera de una invaluable gestión de la información, esta no se sistematiza de forma análoga, sino que se procesa en función de ciertas disposiciones que refieren a un régimen de sensibilidad específico en el que se permean procesos de dominación y de estructuración social propios del siglo XXI.

Así ocurre también en lo que respecta a las emociones artificiales, pues la IA busca mejorar su funcionamiento a partir de la imitación de emociones humanas. Su interés reside en que estas nuevas tecnologías puedan comprender y responder a las emociones humanas, y que esto tenga su utilidad en aplicaciones para la atención médica, la educación y el entretenimiento.

A partir de estas dos últimas consideraciones, se puede argumentar que la IA busca mejorar su funcionamiento desde la antropomorfización de sus aplicaciones/chat, etc, tal como mencionamos al comienzo del apartado. En este sentido, considerando los aportes de Ma & Khynevych (2023), esto se puede ver en las imágenes digitales, en los avatars de chatbot, que antes se caracterizaban por ser más mecánicas y por expresar sus destrezas técnicas, y hoy en día buscan parecerse más al ser humano: interactuar mejor con el usuario, brindar facilidades de uso, mostrar sus expresiones emocionales y establecer conexiones para una mayor interacción. Los autores también destacan esa búsqueda de la IA de parecer más amigable, brindar una apariencia de intimidad y de escucha para la comunicación que, en términos productivos, posibilitan una mejora en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

Como se puede ver, la IA funciona a partir de la información y la sistematización de la misma que es provista únicamente por los seres humanos y su uso de dispositivos móviles, búsquedas en la web, interacción en plataformas digitales, entre otras. Sin embargo, lo que sí podemos dar cuenta a partir de lo anterior es que hoy están en juego nuevas formas de creatividad y posibilidades del sentir que se reestructuran a partir de los avances y la apropiación de nuevas tecnologías y formas de digitalización del mundo. A partir de esto, cabe decir que, el ser humano está tratando de reconstruir cómo el sentir que, antes estaba relegado a las interacciones con un otro, hoy se produce a través de las máquinas.

Ahora bien, respecto a la pregunta por el análisis sociológico de las imágenes digitales, tal como se destaca en la descripción del chat, cabe señalar que la sociología visual es hoy en día un modo de captar los hechos sociales en tanto datos para someterlos a la crítica hermenéutica (Ortega Olivares, 2009). Por tanto, el análisis sociológico devela lo que se oculta tras el espectáculo fotográfico, volviéndose una herramienta para poder dar cuenta de las imágenes del mundo que se establecen en esa producción artística, los sentidos, los significados atribuidos y la expresión de determinada política de los cuerpos en conexión con una política de los sentidos que refiere a cierta política de la sensibilidad vigente (sensu Scribano). Además, el análisis sociológico de las imágenes digitales permite dar cuenta de lo que se busca transmitir a partir de las imágenes y los medios de circulación de las mismas. En ese sentido, es

preciso ahondar en la producción y reproducción de determinado orden social a partir de su distribución y los efectos que eso genera en las personas al verlas.

A modo de cierre de este apartado, podemos argumentar que, día a día, se reinstalan nuevos modos de sensibilidades y prácticas del sentir que son vehiculizadas y reproducidas a partir de estas tecnologías de uso cotidiano. Al respecto, la tarea de la sociología frente a ello se vuelve imperante en relación a poder reflexionar, críticamente, acerca de los cambios/permanencias que se instalan en la realidad social a partir de la digitalización de nuestras vidas.

En el próximo apartado, se retoman las conexiones ya anunciadas a) entre colores, formas y emociones y, b) las estrategias de análisis de dibujos/imágenes/fotografías en tanto expresiones de emociones.

5. Colores, dibujos e imágenes digitales: una propuesta de análisis de la expresividad

Las emociones como prácticas que transforman el mundo tienen un impacto directo en cómo nos sentimos acerca de él, y esto les otorga un rasgo epistémico específico, porque en y a través de ellas conocemos el mundo (Scribano, 2023). Tal como el título de este apartado asevera, a continuación presentaremos una propuesta metodológica para el análisis visual/emocional de las imágenes digitales basada en el abordaje de los colores y dibujos desde una perspectiva teórica de los cuerpos/emociones.

Como se ha explorado en otros lugares (Scribano, 2013; 2016), el sentido de la metáfora cromática se constituye como un gran analizador de lo social. Al respecto, múltiples son los estudios que han indagado sobre las conexiones entre los colores, los cuerpos y las emociones desde un gran abanico de disciplinas. En esa línea, De Sousa (2007), por ejemplo, presenta una analogía posible entre las emociones y los colores, en tanto ambos implican valoraciones posibles, mientras que Nakamura *et al.* (2004) argumentan que los atributos del sistema de colores, los nombres de los colores y las valoraciones colorimétricas están relacionadas, en algunos casos, con determinadas emociones humanas. Además, cabe mencionar otras indagaciones que sistematizan la relación entre los colores y las emociones desde la arqueología (Gómez Gastelum, 2006), la cartografía (Kushin et al, 2023), la psicología y la psicolingüística (Aguirre, 2006; Strapparava y Ozbal, 2010), el software (Rothlisberger, Greevy y Nierstrz, 2007) y las medicinas alternativas (Reyes Pérez y Álvarez Gómez, 2001), entre otros.

Desde una sociología de los cuerpos/emociones argumentamos que existe una clara conexión/asociación entre los colores y las emociones, en tanto los primeros se configuran como uno de los rasgos de la vida que más nos acercan a las vinculaciones entre el mundo social y las emociones (Scribano, 2013). Concretamente, el color, como una sensación, se vuelve un eje de análisis esencial para pensar las intersecciones entre las impresiones, las percepciones, las sensaciones y las emociones. En ese sentido, la propuesta se basa en tres presupuestos que refieren a: *a)* la relación existente entre las percepciones y el uso de los colores en asociación a las emociones; *b)* el empleo de los colores como vehículo para expresar emociones; y *c)* la aplicación de la metáfora de la cromaticidad para entender los procesos de estructuración social (Scribano, 2013).

Así pues, retomando la propuesta metodológica de análisis explicitada en Scribano (2013), se exponen al menos tres modos de interpretar las relaciones entre los colores, los cuerpos y las emociones a partir del valor cognitivo de la metáfora de la cromaticidad:

- La percepción y utilización de colores para indicar emociones operan “traspasando” las cualidades de unos colores particulares a unas emociones determinadas, y viceversa; es decir, los rasgos característicos de la sensación obtenida respecto a un color permiten describir/ expresar los rasgos de una emoción por procesos de proximidad/ distancia elaborados socialmente.
- El conjunto de sensaciones asociadas a una emoción evocada por un color (dado el traspaso aludido en el punto anterior) elabora una disposición especial en las articulaciones posibles entre el cuerpo imagen, el cuerpo piel y el cuerpo movimiento.
- Las intensidades y valencias de la conexión cuerpo/color/emoción son el resultado de la biografía del sujeto, la historia social hecha cuerpo en un tiempo/espacio determinado y las sensibilidades actuantes en el momento de un proceso metafórico/ hermenéutico particular (Scribano, 2013: 41-42).

Es así que, en ocasiones, durante el día, nuestro cuerpo nos muestra como una analogía de colores: nos percibimos como “radiantes u opacos”, “lucidos o apagados”. Además, es por medio de nuestro cuerpo que experimentamos la vida en variados colores: existen días “negros o rosas”. Un ejemplo de esto puede ser el siguiente dibujo de un estudiante de sociología de Perú en la aplicación de nuestras experiencias creativas digitales durante la pandemia Covid-19 (Scribano, 2023).

Imagen 1. Dibujo de estudiante de sociología de Perú

Fuente: Scribano, 2023.

Los evidentes gestos de alegría y expresiones de sentirse bien están acompañados por el naranja y el amarillo, que generalmente ocupan en la paleta de conexión entre colores y emociones, la evocación a la alegría y el bienestar (vid. Imagen 1).

Desde esta lógica de los colores que se inscriben en los cuerpos, en los modos en que estos se miran y en las formas en que los sujetos experimentan el mundo en el que se

hallan inscriptos; se pueden conocer las prácticas sociales manifiestas en una imagen digital a partir de las tonalidades, la saturación, la luminancia, el acromatismo y el daltonismo que implican.

Específicamente, tres serán las estrategias que nos permitirán interpretar las conexiones posibles para comprender cómo los colores pueden entenderse en relación a los cuerpos/ emociones: la lingüística, la experiencial y la corporal (Scribano, 2013). La primera remite a asociar palabras que expresan colores y las que manifiestan emociones; al aludir a un color, los sujetos señalan una intensidad/ tonalidad de la sensación que debe tomarse como metáfora de la emoción posible asociada a un color determinado. La segunda estrategia, la experiencial, se basa en la existencia de una conexión entre los tipos de emociones y la clasificación de colores. La propuesta se basa en que una serie de emociones denominadas básicas pueden ser sentidas de modo similar a los colores básicos. A nuestros fines investigativos, se destaca que las saturaciones de los colores evocan una ubicación de asociaciones de las mismas con las intensidades emocionales. Por último, la tercera estrategia de interpretación, la corporal, parte de suponer que las personas sienten en sus cuerpos las emociones y que esto se evidencia en las proximidades/ distancias entre cómo colorean y dibujan el mundo. Estas tres estrategias “asocian, evocan y/o representan, puesto que asumen el carácter de metáforas”.

Es ejemplo de ello la interpretación que se hizo de la utilización de colores para colorear el barrio, tarea propuesta en Encuentros Creativos Expresivos en tres barrios de la ciudad de Córdoba (Argentina), entre el año 2010 y 2011 (Scribano, 2013). Allí, en varias ocasiones, el pasado del barrio fue pintado de negro, gris y marrón, señalando un tiempo de penurias y privaciones; mientras que el presente y el futuro, fueron identificados con el color verde en relación a la esperanza de la posibilidad de obtener una casa (vid. Imagen 2).

Imagen 2. Coloreando el barrio, en ciudad de Córdoba

Fuente: Scribano, 2013.

En relación a los colores que se plasman en las imágenes digitales, estas tres estrategias propuestas, posibilitan, desde una metáfora cromática, una interpretación de las conexiones entre colores y emociones o estados del sentir que se expresan en las imágenes, con el propósito último de analizar prácticas y relaciones sociales.

Por otro lado, respecto a los dibujos, partimos de entender que el sentido de dibujar implica necesariamente al otro. El propósito de dibujar es hacer mirar, provocar en el otro una práctica de interpretación. En relación con ello y de acuerdo a la función de buscar cierta objetividad de la interpretación, es preciso dar cuenta de que, cuándo una persona o un grupo dibuja, se traman allí tres miradas: la mirada del espectador, la perspectiva del colectivo y el “ojo social”, que indica cómo ver (Scribano, 2013). Si nuestra propuesta radica en tener una mirada objetiva frente a lo que se dibujó considerando la posición y condición de clase de quien lo hizo y lo que buscó representar, es preciso reconfigurar nuestra mirada como investigadores y andar dos caminos que se pueden intercalar: un recorrido analítico y otro de búsqueda de indicios.

El primero implica desagrupar los aspectos de composición del dibujo: los componentes, los detalles, la organización, las relaciones y los materiales. Y ello en función de imputar significado y explorar las sensibilidades que allí se traman. A su vez, si se contrastan, comparan y relacionan una serie de dibujos, emergen más elementos para la interpretación. Sobre esto, Scribano (2013) sostiene que el acto de contrastar remite a poner en tensión los dibujos con las condiciones y posiciones de los sujetos productores y con las imágenes. Este acto tiene su efecto en el potencial de la expresividad, el manejo de lo simbólico y la historia colectiva de lo que se quiere decir. A su vez, si esas expresiones se ponen en relación con la práctica grupal de dibujar el mundo, se dejan ver otras expresiones que implican involucrarse con el todo, esto es, conectar con los otros. Y, por último, los dibujos pueden reconstruir su sentido si comparamos cada componente con los actos expresivos y los recursos seleccionados. En síntesis, conviene tener presentes estas tres acciones como espiral: comparar, contrastar y relacionar. De este modo, “es posible acceder a las conexiones entre lo dibujado, lo que se ha procurado dibujar y el 'desde dónde' se ha dibujado” (Scribano, 2013: 65).

Después está la búsqueda de indicios parte de la analogía entre los detectives y los psicoanalistas, rastreando las pistas que permitan al investigador, como sujeto social conocedor, recuperar aspectos sociales que se manifiesten en el dibujo. Esa exploración puede partir de las ausencias y las presencias, de ahí la importancia de estar alerta a lo inesperado, a lo que pueda irrumpir allí con el propósito de dar cuenta de las posiciones de los otros y de sus posiciones en relación a lo que se busca.

Imagen 3. Dibujando el barrio, en la ciudad de Córdoba

Fuente: Scribano, 2013.

Ejemplo de ello es el análisis de dibujos realizados, también en el marco de los encuentros antes mencionados en Córdoba, donde el dibujo adquiere la expresión de un “acto de habla” cuando el colorear no es suficiente (vid. Imagen 3). En ese momento se pudieron observar las plantas y flores como el verde anhelado, el dibujo del río que pasa por la villa y corazones para los deseos futuros (Scribano, 2013). Estos dan cuenta de elementos que evidencian distintas formas de vivir y sentir el barrio en el que se habita.

Otro ejemplo desde nuestras Experiencias Creativas Digitales en pandemia con jóvenes estudiantes de sociología ya referida, es un dibujo en tonos de grises (vid. Imagen 4) donde las mariposas, los pájaros, el rostro y la ventana están al servicio de un acto del habla que expresa felicidad, pues en el marco del gris de la pandemia se exhibe un mundo de “objetos” de colores.

Imagen 4. Composición en tiempos de pandemia

Fuente: Scribano, 2023.

A partir de estos dos caminos, sumados al análisis de los colores, se puede construir una estrategia metodológica de análisis desde la que establecer una interpretación sociológica de los dibujos/imágenes/fotografías que contienen las imágenes digitales como tales, sin perder de vista la singularidad de lo digital, sus posibilidades de circulación y distribución y los modos de acceder a ellas.

6. Pistas para el análisis de las emociones en las imágenes digitales

Partiendo, pues, de lo indicado en el chat y nuestra crítica al mismo, consideramos que, las imágenes digitales son, ante todo, imágenes, y en esa simplicidad anida un conjunto de pistas para su análisis: *a)* son el resultado de un proceso de captación, sistematización, análisis e interpretación de imágenes previas; *b)* las fotos, videos, stickers, emojis son objetos portadores de relaciones entre las impresiones, las percepciones, las sensaciones y las emociones; *c)* las emociones que producen las imágenes digitales absorben el conjunto de experiencias del mundo de la vida virtual/móvil/digital; y *d)* las formas, los contenidos y las emociones que se inscriben en una imagen digital “dependen” de la intensidad y el volumen de digitalización de dichas formas.

a) La imagen digital, como toda imagen, tiene su propia historia, donde las interacciones entre objetos, procesos, seres humanos e individuos inteligentes marcan las emociones transmitidas, las estructuras narrativas y los marcos de comprensión de los “mensajes/sensibilidades” que se busca “hacer sentir”. La historia de los elementos que hacen sentir son las formas que dan cuerpo a los algoritmos como procesadores de emociones, como narrativas de lo vivido en el mundo digital. La imagen digital amalgama y estructura, pues, a los recursos expresivos que los seres humanos usan para provocar emociones, basados en las maneras de expresar que refieren a un conjunto de paquetes espacio/tiempos ya producidos y, ahora, son retomados en su capacidad de elaborar sentires. El análisis de las imágenes digitales encuentra en la comprensión de estas historias del producir sentires uno de sus elementos clave.

b) Cada objeto digital (foto, emojis, etc..) lleva incorporado impresiones, percepciones, sensaciones y emociones de una geopolítica y geocultura particular. Ellas constituyen estructuras que, al verlas, afectan los sentidos del mirar digital que son claves para estar en lo virtual/móvil/digital: el ver y el tocar; son estructuras del “mirar tocando” que, entre sus componentes, superficies de inscripción y estereotipos de afectación producen formas perceptivas particulares. Además, generan momentos en los que se encuentra lo que se quiere hacer sentir y lo que se siente, produciendo determinadas sensaciones desde la cuales emergen el moverse y el impactarse que involucran esos movimientos provocados por lo que afecta y que llamamos emociones. Este movimiento en el cual emergen emociones dado el “impacto” de una imagen digital es, en consecuencia, otro de los componentes del análisis de esas imágenes.

c) Las imágenes digitales se embeben, se nutren, emergen de las experiencias, vivencias y existenciaros que se van haciendo en lo digital: hay formas digitales del sentir que, cotidianamente, se trasladan al mundo de la vida en su esfera digital. Las imágenes digitales son testigos de que hay vivencia por retratar, pintar y narrar y cuyas formas absorben y gestionan. La imagen digital absorbe las experiencias del mundo de la vida virtual/móvil/digital y las reestructura, redefine y reconstruye de tal modo que se generan nuevas formas de estar en el mundo, en tanto manera de experimentarlo, de vivirlo y también de otorgarle sentido o sentidos. Las imágenes digitales son, por tanto, descriptores del existenciaro de la sociedad digital y una llave básica para comprenderlas es justamente captar esos descriptores.

d) El mundo de la vida virtual/móvil/digital depende de las posibilidades de digitalizar sensaciones que conformen emociones y sensibilidades. Las imágenes digitales, a su vez, dependen de la intensidad y de las posibilidades de esas digitalizaciones, por lo que el contexto de producción digital será uno de los componentes claves del análisis de las aludidas imágenes. Las condiciones materiales de existencia de los seres humanos, de los individuos inteligentes y del resto de objetos digitales auto producidos se transforman en marcos que enmarcan las posibilidades de hacer sentir de las imágenes digitales. En la era digital no solamente es importante el lugar y los agentes que gestionan las condiciones de posibilidad de lo digital, sino también el grado de autonomía de los mecanismos de autoaprendizaje para “crear” imágenes. Así, estas conexiones devienen un elemento central para analizar las imágenes digitales.

Desde este marco, a continuación presentamos imágenes que son digitales en un triple sentido: han sido realizadas con un dispositivo digital, han sido socializadas a través de un canal digital y han sido creadas/interpretadas por los mismos creadores en el contexto de una experiencia creativa digital. Componen un ejemplo de los tres momentos de comprensión posible de una foto/imagen/dibujo que hemos señalado ya.

Imagen 5. Sentires de jóvenes médicos respecto al curar

Fuente: Proyecto “Salud, Educación y Juventud: Una visión desde las emociones”.

Imagen 6. Instrumentos para el proceso de aprender a curar y a cuidar de la vida

Fuente: Proyecto “Salud, Educación y Juventud: Una visión desde las emociones”.

Imagen 7. La vista del afuera en momentos del cuidado de pacientes

Fuente: Proyecto “Salud, Educación y Juventud: Una visión desde las emociones”.

Estas fotos son parte de nuestro proyecto “Salud, Educación y Juventud: Una visión desde las emociones” y tienen como objetivo mostrar la conexión entre las ecologías emocionales y políticas de las sensibilidades de un grupo de jóvenes médicos en formación de 4 países latinoamericanos: El Salvador, Colombia, Brasil y Argentina. Las imágenes provienen de uno de los tres momentos de la estrategia de indagación aplicada a las Experiencias Creativas Digitales que implica que los participantes tomen una fotografía que exprese lo que sintieron al cuidar a sus pacientes en el contexto de su formación. Los participantes crearon/expresaron lo que se experimenta en el aprender a curar y cómo esto se cruza con una política de perversión en la que el objetivo es imperativo y los recursos materiales para resolverlo son insuficientes, pudiéndose ver claramente cómo ciertos fantasmas y fantasías sociales emergen en este lugar de conflicto en los cuerpos/emociones de los médicos estudiantes.

Como hemos sostenido más arriba, la percepción y utilización de colores para indicar emociones operan “traspasando” las cualidades de unos colores particulares a unas emociones determinadas, y viceversa; es decir, los rasgos característicos de la sensación obtenida respecto a un color permiten describir/ expresar los rasgos de una emoción por procesos de proximidad/ distancia elaborados socialmente.

Por ejemplo, el “verde planta” remite al verde esperanza, la transparencia a la claridad de la práctica, la dualidad encierro/apertura de la ventana y el afuera son justamente traspasos/evocaciones y percepción/color/emoción. El conjunto icónico de estar adentro/afuera desde la ventana es, pues, un “reflejo” de un cuerpo que está “encerrado”, “mirando por la ventana”, “dedicado/enfocado”; la planta es vida, es sentirse en el flujo de un cuerpo piel que se enfrenta a la vida/muerte; el verde involucra

la sensaciones captadas y organizadas en torno a la vida; el instrumento es un hacer que representa al sujeto, a su por qué está ahí.

Todas estas son experiencias que articulan las diversas vivencias del cuerpo.

Así, el conjunto de sensaciones asociadas a una emoción evocada por un color elabora una disposición especial en las articulaciones posibles entre el cuerpo-imagen, el cuerpo-piel y el cuerpo-movimiento. Las distancias entre la planta, el instrumento y la ventana solo puede ser comprendidas desde los relatos de las personas, ya que su elección e interpretación retoma las intensidades, mientras que las valencias de la conexión cuerpo/ color/ emoción son el resultado de la biografía del sujeto.

Finalmente, en las fotos, puede observarse cómo el instrumento médico transparente y el verde claro constituyen vestigios muy evidentes de la distancia y la neutralidad emocional médica, así como de la confianza en las destrezas teñidas de verde. El verde de la planta evoca, a la vez, dos recorridos: el del aprender del joven médico y el de ser curado del paciente, la vida en la planta que nos habla de vida, y el afuera entre el cemento y la palma, entre el celeste del cielo y lo verde natural de estar encerrado luchando por la vida.

Por tanto, es fácil advertir cómo se expresa, en los colores, los indicios de una interpretación basada en las expresividades de los sujetos de la investigación que proveen pistas y que son los que más saben sobre aquello que indagamos.

7. Reflexiones finales

Sintetizando, es posible sostener que el análisis de las imágenes digitales posee, al menos, cuatro aspectos claves: la comprensión de las historias por las cuales se producen los sentires, el movimiento a través del cual emergen las emociones, dado el “impacto” de una imagen digital, la captación de los descriptores del existenciario de la sociedad digital y la identificación de los mecanismos de autoaprendizaje para “crear” imágenes. En ese sentido, este artículo se propuso ofrecer una propuesta metodológica para el análisis de imágenes digitales y su conexión con las emociones, basada en los componentes mismos de una imagen: los dibujos y los colores.

En el contexto de lo expuesto hasta aquí, es posible advertir, finalmente, cómo la producción, reproducción y análisis de imágenes digitales es un capítulo no menor de una sociología de las emociones con intenciones críticas. Tal vez sea muy sencillo: la cuestión de la imagen es lo que nos hace sentir y, eso, en el siglo XXI, deviene una cuestión política.

8. Bibliografía

- Aguirre A. (2006). Estudio comparativo entre el Test Abreviado y el Test Completo de los Colores. *Límite*, vol. 1, núm. 14, 159-174.
- Bogomiagkova, E. (2023). Digital body image of users of devices for self-tracking. *Vestnik of Saint Petersburg University*, Vol. 16, No. 2, 183-196.
- Chen, Y., Sherren, K., Smit, M., & Lee, K. Y. (2021). Using social media images as data in social science research. *New Media & Society*. <https://doi.org/10.1177/14614448211038761>
- De Sousa, R. (2007). Defining emotional space. *Social Science information*, 46 (3), 383-387.
- Gómez Gastélum, L. (2006). Una aproximación arqueológica a la temática del color en el México antiguo. *Cuicuilco*, vol. 13 (36), 151-175.
- Grau, O. & Hinterwaldner, I. (2021) *Retracing Political Dimensions. Strategies in Contemporary New Media Art*. De Gruyter.

- Kushin, A.; Griffin, A.; Giordano, A. & Saveliev, A. (2023). Cognitively Congruent Color Palettes for Mapping Spatial Emotional Data. *Matching Colors to Emotions. Cartographic Perspectives*, Number 102, 38-62.
- Ma, N. & Khynevyeh, R. V. (2023) Modern Trends in Intelligent Chatbot, *Digital Visual Image. Art and design*, 3(23), 35-44.
- Mackenzie, A.; Mills, R.; Sharples, S.; Fuller, M. & Goffey, A. (2015). Digital sociology in the field of devices. In Laurie Hanquinet & Mike Savage (Ed.) *Routledge International Handbook of the Sociology of Art and Culture*. Routledge. <https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203740248.ch24>
- Nakamura, T.; Sakolnakorn, P. N.; Hansuebsai, A.; Pungrassamee, P. & Sato, T. (2004). Emotion introduced from clour and its language expression. *AIC 2004 Color and Paints, Interim Meeting of the International Color Association, Proceedings*, 328-32.
- Nagao Menezes, D. F. (2020). Las perspectivas del trabajo en la sociedad 4.0. *Revista Nacional de Administración*, 11(1), 11-19. <https://dx.doi.org/10.22458/rna.v11i1.3011>
- Ortega Olivares, M. (2009). Metodología de la sociología visual y su correlato etnológico. *Argumentos*, vol. 22, núm. 59, 165-184.
- Pearce, W.; Suay, M., Greene, A. k.; Teeling, L.; Bansard, J. S.; Omena, J. J. & Teixeira Rabello, E. (2018). Visual cross-platform analysis: digital methods to research social media images. *Information, Communication & Society*, 1-22.
- Reyes Pérez, A. & Álvarez Gómez, J. A. (2001). Uso terapéutico del color como método tradicional. *Revista Cubana de Enfermería*, 17(3), 163-167.
- Rothlisberger, D.; Greevy, O. & Nierstrtz, O. (2007). *Feature driven browsing*. ICDL '07: Proceedings of the 2007 international conference on Dynamic languages: in conjunction with the 15th International Smalltalk Joint Conference 2007.
- Scribano, A. (2013). *Encuentros creativos expresivo: Una metodología para estudiar sensibilidades*. Estudios Sociológicos Editora
- Scribano, A. & Mairano, M.V. (2021). Narratives, Emotions and Artificial Intelligence. A reading of Artificial Intelligence from emotions. *SN Social Sciences*, 1(229), 1-11. <https://doi.org/10.1007/s43545-021-00237-z>
- Scribano, A. (2023). *Emotions in a digital world: Social Research 4.0*. Routledge.
- Strapparava, C. & Ozbal, G. (2010). *The Color of Emotions in Texts*. 2nd Workshop on Cognitive Aspects of the Lexicon, Beijing.
- Yilmaz, B. & Sazak, N. (2023). A semiotic evaluation of cover images of the ten most held Turkish pop music on the 2021 spotify list. *Online Journal Of Music Sciences*, 8 (2), 238-259. <https://doi.org/10.31811/ojomus.1395149>
- Yitao, H. (2022). Overview of Research Progress of Digital Image Processing Technology. *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 2386, 2-7.

* * *

Adrián Scribano es Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Altiplano, Doctorado Universidad de Buenos Aires, 2002; Licenciado en Ciencias del Desarrollo. Especialización en Sociología Política. ILADES. Santiago de Chile. 1987; Licenciatura en Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Universidad Católica de Córdoba. 1985; y Diplomado de Derechos Humanos. Instituto de Derechos Humanos. Facultad de Derecho. Universidad Complutense. Madrid. España. 1983. Es director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES) e Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. También es director de la *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad* y del Programa de Estudios de Cuerpos, Emociones y Sociedad, en el Instituto de Investigaciones

Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Es Chercheur Associé LEIRIS (Laboratoire d'études interdisciplinaires sur le Réel et les imaginaires sociaux) Paul Valéry Montpellier 3 au Département de sociologie de l'UFR 5 (Faculté des Sciences du Sujet et de la Société) y profesor adjunto en la Universidad Torrens de Australia. Es al mismo tiempo Editor General de la Serie "Teoría Social Latinoamericana Clásica y Contemporánea" (desde 2022) de Routledge y presidente de la Red Internacional de Sociología de las Sensibilidades (ReDISS).

Maria Victoria Mairano es Becaria doctoral CONICET. Doctoranda en Ciencias Sociales (UNGS-IDES); Magister en Investigación en Ciencias Sociales (UBA); Licenciada en Sociología (UBA); y Profesora en Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Sociología (UBA). Docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Matanza. Integrante del Programa de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, del Instituto Gino Germani (UBA) y del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza. Es miembro del equipo editorial de la *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*.